

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441964>

УДК 616.61/.63-002.5

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВНЕЛЕГОЧНОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА**

С.О. Туткышбаев,

к.м.н., зав. отделением внелегочного ТБ,

ННЦФ МЗ РК

А.С. Ракишева,

д.м.н., проф., кафедра фтизиопульмонологии,

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Л.Х. Аманжолова,

к.м.н., внс,

ННЦФ МЗ РК

Р.Г. Достарбаев,

магистр медицины,

ННЦФ МЗ РК,

г. Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье оцениваются современные бактериологические и молекулярно-генетические методы диагностики внелегочного туберкулеза. В структуре клинических форм внелегочного туберкулеза преобладал туберкулез костей и суставов. Показано, что наиболее информативными оказались молекулярно-генетические методы исследования, такие как Xpert®MTB/RIF и LPA/Hain-test. Эти, которые являются наиболее информативными, так как быстро определяют не только наличие ДНК микобактерий туберкулеза, но и одновременно лекарственную устойчивость возбудителя. При этом Xpert®MTB/RIF позволяет в течение 2-х часов определить множественную лекарственную устойчивость. Применение молекулярно-генетических методов дает возможность своевременной диагностики внелегочного туберкулеза и раннего назначения адекватной химиотерапии.

Ключевые слова: внелегочный туберкулез, микобактерии туберкулеза, методы диагностики туберкулеза, Xpert®MTB/RIF, LPA/Hain-test, ВАСТЕК, множественная лекарственная устойчивость

MODERN METHODS FOR DIAGNOSTIC EXTRA PULMONARY TUBERCULOSIS

S.O. Tutkyshbaev,

Candidate of Medical Sciences, Head department of extrapulmonary TB,
NSCF MH RK

A.S. Rakisheva,

Doctor of Medical Sciences, Prof., Department of Phthisiopulmonology,
KazNMUim. S. D. Asfendiyarova

L.Kh. Amanzholova,

Candidate of Medical Sciences, VNS,
NSCF MH RK

R.G. Dostarbayev,

Master of Medicine,
NSCF MH RK,
Almaty, Kazakhstan

Abstract: The article evaluates modern bacteriological and molecular genetic methods for diagnosing extrapulmonary tuberculosis. In the structure of clinical forms of extrapulmonary tuberculosis, tuberculosis of bones and joints prevailed. It was shown that the most informative were molecular genetic research methods such as Xpert® MTB / RIF and LPA / Hain-test. These, which are the most informative, as they quickly determine not only the presence of DNA of mycobacterium tuberculosis, but also at the same time the drug resistance of the pathogen. At the same time, Xpert® MTB / RIF makes it possible to determine multidrug resistance within 2 hours. The use of molecular genetic methods makes it possible to timely diagnose extrapulmonary tuberculosis and early prescribe adequate chemotherapy.

Key words: extrapulmonary tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, methods for diagnosing tuberculosis, Xpert®MTB / RIF, LPA / Hain-test, VASTEC, multidrug resistance

В современных условиях туберкулез по-прежнему остается важной международной и национальной проблемой и самой смертоносной инфекцией в мире (World Health Organization, 2020) [1]. Внелегочный туберкулез является важной составной частью большой проблемы туберкулеза. Диагностика внелегочного туберкулеза затруднена вследствие многообразия клинической симптоматики, при этом нередко наблюдаются ошибки диагностики и позднее обращение к фтизиатрам, что в конечном итоге приводит к осложнениям и инвалидизации. Туберкулез внелегочных

локализаций в 60-80 0/0 случаях выявляется в запущенной стадии, что требует длительного и сложного лечения, в основном хирургического, которое проводится в 70-80 0/0 случаев [2-6].

Выявление возбудителя в исследуемом материале остается определяющим в диагностике туберкулеза. Используемые классические методы выделения микобактерий туберкулеза (МБТ) занимают длительное время (от 1 до 3-х месяцев). Использование посева на жидких питательных средах – ВАСТЕК – MGIT 960 – сокращает продолжительность исследования от 5 до 21 дня [2]. Способы быстрого выявления МБТ, в том числе генно-молекулярными методами, чрезвычайно важны для раннего установления диагноза, выбора правильного лечения и предупреждения распространения инфекции. Одним из самых перспективных современных методов диагностики является молекулярно-генетический метод Xpert MTB/RIF, позволяющий в течение 2-х часов выявить МБТ и определить устойчивость к рифампицину [7, 8].

Цель исследования – оценить значение современных методов исследования в диагностике внелегочного туберкулеза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы ретроспективные и проспективные данные 350 пациентов, находящихся на лечении во внелегочном отделении ННЦФ, при этом изучена структура клинических форм, результаты бактериологических и молекулярно-генетических методов исследования, имеющих значение в диагностике внелегочных форм туберкулеза.

Результаты исследований и их обсуждение. Среди заболевших внелегочным туберкулезом были как мужчины (52,8 %), так и женщины (47,2 %), в активном возрасте 30-60 лет – 58,7 %. Установлено, что в структуре клинических форм преобладал туберкулез костей и суставов – 66,4 % ($P < 0,001$), туберкулез периферических лимфатических узлов составил 17,0 %, мочеполовой системы – 7,8 %, глаз – 3,5 %, прочие формы – 3,3 %. Среди пациентов с туберкулезом костей и суставов превалировал туберкулезный спондилит – 86,0 % ($P < 0,001$), оститы были у 8,0 % больных, гонит – в 4,0 %, коксит – в 2,0 % случаев. Патологический материал – послеоперационный и пункционный (гной), а также мочу направляли в референс-лабораторию на молекулярно-генетические и бактериологические исследования. Сравнивая эффективность разных методов выявления возбудителя, можно сказать, что наиболее информативными были молекулярно-генетические методы исследования. Так, LPA/Hain-test дал положительный результат в 53,0 % случаев, Xpert ® MTB/RIF – в 41,0 %, ВАСТЕК (посев на жидкие среды) – 23,0 %, а микроскопия мазка оказалась не информативной, во всех случаях давала отрицательный результат. Исследование показало, что у каждого

третьего пациента LPA/Hain-test выявил МЛУ-ТБ (36,0 %), Xpert® MTB/RIF устойчивые формы определялись в 18,0 %, ВАСТЕС – 35,0 %.

Выводы:

1. В структуре внелегочного туберкулеза преобладает туберкулезный спондилит.

2. Наиболее точными и информативными методами диагностики внелегочного туберкулеза и раннего выявления лекарственной устойчивости являются молекулярно-генетические методы – LPA/Hain-test (53 %), Xpert® MTB/RIF (41 %), а затем – посев на жидкую среду – ВАСТЕС (23 %).

3. LPA/Hain-test и Xpert®MTB/RIF являются быстрыми и эффективными методами ранней диагностики возбудителя туберкулеза и туберкулеза с множественной (Xpert® MTB/RIF – 2 часа) и широкой (LPA/Hain-test -2 дня) лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ-ТБ).

4. Применение молекулярно-генетических методов позволяет: быстро, правильно и своевременно поставить диагноз, назначить адекватный режим химиотерапии в ранние сроки, что предупреждает распространение резистентных штаммов возбудителя, уменьшает количество осложнений и инвалидизацию при внелегочных формах туберкулеза.

Список литературы

[1] World Health Organization. (2020). Global tuberculosis report 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2020> (дата обращения: 23.12.2020).

[2] Исмаилов Ж.К. Структура туберкулеза внелегочной локализации на современном этапе. / Ж.К. Исмаилов, Э.А. Берикова, С.О. Туткышбаев. // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан, серия биологическая и медицинская. – 2016. № 5. 124-130 с.

[3] Кульчавеня Е.В. Внелегочный туберкулез в Сибири и на дальнем Востоке. / Е.В. Кульчавеня, Т.В. Алексеева. // Туберкулез и болезни легких. – 2017. № 2. 24-27 с.

[4] Актуальность проблемы туберкулеза в современных эпидемиологических условиях. / А.В. Мордык, А.А. Яковлева, И.Н. Николаева, В.В. Леонтьев. // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2015, № 3. 19-21 с.

[5] Копалина Л.Г. О значении своевременного выявления внелегочных форм туберкулеза. / Л.Г. Копалина, П.Л. Жук, М.В. Левченко. // Научные труды к 100-летию туберкулезной больницы. – М., 2005. № 6. 44-48 с.

[6] Левашев 10.14. Внелегочный туберкулез в России: официальная статистика и реальность. / 10.14. Левашев, А.О. Мушкин, Л.П. Гришко. // Пробл. туберкулеза и болезней легких. – 2006. № 4. 3-6 с.

[7] «Внелегочный туберкулез: клинико-эпидемиологическая характеристика и диагностика». / И.И. Солонко, Г.Л. Гуревич, Е.М. Скрягина, М.И. Дюсьмикеева. // Туберкулез и болезни органов дыхания. – Т. 96. № 6. 2018. 22-29 с.

[8] Толемисова А.М. Сравнительный анализ молекулярно-генетических методов диагностики туберкулеза и МЛУ ТБ. / А.М. Толемисова, Л.Т. Чингисова, Б.Т. Токсанбаева. // Лабораторная медицина. – 2017. № 1(20).30-33 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] World Health Organization. (2020). Global tuberculosis report 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2020> (дата обращения: 23.12.2020).

[2] Исмаилов Ж.К. Структура туберкулеза внелегочной локализации на современном этапе. / Ж.К. Исмаилов, Э.А. Берикова, С.О. Туткышбаев. // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан, серия биологическая и медицинская. – 2016. № 5. 124-130 с.

[3] Кульчавеня Е.В. Внелегочный туберкулез в Сибири и на дальнем Востоке. / Е.В. Кульчавеня, Т.В. Алексеева. // Туберкулез и болезни легких. – 2017. № 2. 24-27 с.

[4] Актуальность проблемы туберкулеза в современных эпидемиологических условиях. / А.В. Мордык, А.А. Яковлева, И.Н. Николаева, В.В. Леонтьев. // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2015, № 3. 19-21 с.

[5] Копалина Л.Г. О значении своевременного выявления внелегочных форм туберкулеза. / Л.Г. Копалина, П.Л. Жук, М.В. Левченко. // Научные труды к 100-летию туберкулезной больницы. – М., 2005. № 6. 44-48 с.

[6] Левашев 10.14. Внелегочный туберкулез в России: официальная статистика и реальность. / 10.14. Левашев, А.О. Мушкин, Л.П. Гришко. // Пробл. туберкулеза и болезней легких. – 2006. № 4. 3-6 с.

[7] «Внелегочный туберкулез: клинико-эпидемиологическая характеристика и диагностика». / И.И. Солонко, Г.Л. Гуревич, Е.М. Скрягина, М.И. Дюсьмикеева. // Туберкулез и болезни органов дыхания. – Т. 96. № 6. 2018. 22-29 с.

[8] Толемисова А.М. Сравнительный анализ молекулярно- генетических методов диагностики туберкулеза и МЛУ ТБ. / А.М. Толемисова, Л.Т. Чингисова, Б.Т. Токсанбаева. // Лабораторная медицина. – 2017. № 1(20).30-33 с.

© С.О. Туткышбаев, А.С. Ракишева, Л.Х. Аманжолова,
Р.Г. Достарбаев, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Туткышбаев С.О., Ракишева А.С., Аманжолова Л.Х., Достарбаев Р.Г. Современные методы диагностики внелегочного туберкулеза // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 55-60. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>